

РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ УЗБЕКИСТАНА

Маърупова Дилсора Абдулла кизи

*магистрант, кафедра «Зелёная» экономика и устойчивый бизнес,
Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: В данном тезисе рассматриваются роль иностранных инвестиций в энергетическом комплексе Узбекистана и важность адресной работы и расширения инвестиционного сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами, являющимися крупными инвесторами энергетической отрасли нашей страны.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, «зелёная» энергетика, иностранный капитал, экономический потенциал, экономический рост, иностранные инвесторы, инвестиционный потенциал.

Иностранные инвестиции – один из основных факторов, способствующих ускоренному экономическому развитию страны. Даже такие высокоразвитые государства как США, Германия, Франция, Япония, Великобритания и т.д. рассматривают постоянное привлечение иностранного капитала как необходимое средство роста их экономического потенциала, улучшения благосостояния граждан. Активизирующее влияние иностранных инвестиций наглядно доказывает и опыт стран, которые находятся в состоянии бурного экономического развития – Китай, Южная Корея, Сингапур, Малайзия и другие восточноазиатские страны.

Иностранные инвестиции играют важную роль в оказании помощи странам с переходным типом экономики в их эволюции к рыночной экономике. Возможность привлечения иностранных инвестиций во многом зависит от состояния инвестиционного климата. Важными условиями, способствующими привлечению иностранного капитала, являются правовое регулирование и государственное гарантирование иностранных инвестиций. Как отметил глава государства в первой пленарной сессии **Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана**, за последние 5 лет объем иностранных инвестиций в экономику Узбекистана вырос в 10 раз и составил около 40 млрд долларов. «Мы поставили перед собой цель **увеличить объем внутреннего валового продукта в 2 раза** в течение

следующих 10 лет. Для этого у нас достаточно и воли, и возможностей», — подчеркнул он.

Для достижения этих целей Узбекистан рассчитывает в течение ближайших 5 лет довести объем инвестиций до 120 млрд долларов, включая привлечение как минимум 70 млрд долларов иностранных инвестиций.

В последние годы были созданы благоприятные условия для развития деятельности частного сектора и ведущих иностранных компаний в отрасли. С их участием успешно осуществляются проекты для расширения потенциала возобновляемой энергетики Узбекистана.

В Ташкенте с участием главы Узбекистана и иностранных инвесторов состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию новых «зеленых» электростанций общей мощностью 2,4 гигаватта.

Впервые полностью за счет прямых иностранных инвестиций на условиях государственно-частного партнёрства были введены в эксплуатацию солнечные электростанции в Навоийской и Самаркандской областях общей мощностью 200 мегаватт, которые до настоящего времени выработали 1 миллиард киловатт-часов «зелёной» энергии.

«Согласно подсчетам, в следующие шесть лет ожидается рост потребности в электроэнергии в нашей стране с нынешних 83 млрд до 120 млрд киловатт-часов. Мы покроем эту потребность в первую очередь за счет возобновляемой энергии», — заявил глава государства.

В эксплуатацию введены пять солнечных и одна ветряная электростанции в шести регионах республики. Эмиратская Masdar завершила реализацию проектов строительства трех современных фотоэлектрических станций в Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях общей мощностью 900 мегаватт. В Тамдынском районе Навоийской области построена первая очередь ветряной электростанции мощностью 500 мегаватт.

«Сейчас в нашей стране ведется работа над проектами строительства 22 солнечных и ветряных электростанций мощностью 9 гигаватт. Будем и далее расширять наше плодотворное партнёрство с зарубежными компаниями», — подчеркнул лидер Узбекистана.

В частности, на церемонии с участием главы государства 27 декабря прошлого года были подключены к сети мощности пяти солнечных фотоэлектрических станций в Самаркандской, Джизакской, Сурхандарьинской, Бухарской и Кашкадарьинской областях, а также ветряной электростанции в Навоийской области.

В настоящее время ведется работа над 12 проектами по строительству “зеленых” станций и систем хранения энергии совместно с компаниями из таких стран, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай, Франция и Швейцария.

В целом в Узбекистане до 2030 года планируется увеличить мощность «зеленых» электростанций до 27 гигаватт. Это позволит ежегодно экономить 25 млрд кубометров природного газа, сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 34 млн тонн. В целях обеспечения стабильной работы электроэнергетической системы с учетом роста доли мощностей переменного производства электроэнергии глава государства поручил разработать концепцию развития электросетей. Поставлена задача определить меры по модернизации существующих сетей, строительству новых подстанций и линий передачи, внедрению современных автоматизированных предохранительных систем, систем цифрового управления (SCADA/EMS), увеличению доли резервных мощностей и систем хранения энергии.

Взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами убедительно, так как в нашей стране созданы все условия для укрепления доверия иностранных инвесторов. Поэтому инвестиционный потенциал страны из года в год нарастает, а экономика развивается все более высокими темпами. А также, трансформацию экономики и общества, включая техническое и технологическое обновление предприятий, что стимулирует устойчивый экономический рост и динамичное развитие экономики Узбекистана.

Список литературы:

1. Презентация о проведенной в 2023 году работе и запланированных на 2024 год мерах по реализации инвестиционной политики и увеличению доли возобновляемых источников в энергетике.
2. Торжественная церемония ввода в эксплуатацию и подключения к сети 5 солнечных и 1 ветряной электростанции в шести регионах Республики Узбекистан.